

INSTITUTO DE ANÁLISE BIOENERGÉTICA DE SÃO PAULO- IABSP
CURSO DE FORMAÇÃO EM ANÁLISE BIOENERGÉTICA

Grupo de Movimento no CAPS pelo olhar da Bioenergética

SÃO PAULO

2020

10.5281/zenodo.7783377

DELFIN MACHADO CALDEROLLI

Grupo de Movimento no CAPS pelo olhar da Bioenergética

Monografia de conclusão do curso de formação em Análise Bioenergética apresentado como requisito parcial para o Instituto de Análise Bioenergética de São Paulo para obtenção do Título de CBT (Certified Bioenergetic Therapist) pelo IIBA (International Institute for Bioenergetic Analysis).

Orientadora: Rebeca Lea Berger

SÃO PAULO

2020

TERMO DE APROVAÇÃO

DELFIN MACHADO CALDEROLLI

Grupo de Movimento no CAPS pelo olhar da Bioenergética

Monografia de conclusão do curso de formação em Análise Bioenergética como requisito parcial para obtenção do Título de CBT (Certified Bioenergetic Therapist) pelo IIBA (International Institute for Bioenergetic Analysis), pela seguinte banca examinadora:

Rebeca Lea Berger – Prof.^a orientadora

Sônia Calil – Prof.^a examinadora

Silvana Tenório – Prof.^a examinadora

Fernando Cariello – Prof. examinador

*“Tudo o que temos de decidir é o que fazer com o tempo que nos é dado.” – Gandalf
em Senhor dos anéis*

*“O que melhora o atendimento é o contato afetivo de uma pessoa com outra. O que cura é a
alegria, o que cura é a falta de preconceito.” - Nise da Silveira*

DEDICATÓRIA

Agradeço minha jornada na conclusão deste trabalho e o aprendizado e crescimento pessoal e profissional à grande Fonte Criadora.

Agradeço em especial à minha companheira de caminhada Fabiana Calderolli, neste meu longo ciclo de transformações, a quem amo e admiro muito pela sua força, beleza e disciplina. Agradeço à presença iluminada e amorosa dos meus filhos André Calderolli e Caio Calderolli, que por muitas vezes me fizeram seguir em frente.

Agradeço aos meus pais Manoel (*in memoriam*) e Ivany pelo fato único da vida e das possibilidades que ela proporciona. E a meus irmãos por sua amorosidade e compreensão.

Agradeço imensamente aos meus professores, amigos e colegas terapeutas do IABSP que muito contribuíram na minha formação como analista bioenergético.

Agradeço à professora Lúcia Magano por ter me proporcionado essa rica experiência por meio do seu projeto e ao grande companheiro Pedro Nogueira, a quem devo muito pelo apoio e trabalho conjunto no CAPS.

E finalizo agradecendo à minha professora e orientadora Rebeca Lea Berger, que, com sua energia e carinho, me conduziu por caminhos ora difíceis e confusos do meu processo criativo, mas sempre com uma confiança inabalável da minha capacidade.

RESUMO

Este trabalho apresenta como tema central minha experiência com pacientes em sofrimento psíquico atendidos pelo CAPS (Centro de Apoio Psicossocial) da Lapa-São Paulo. Tem como objetivo geral refletir sobre a aplicabilidade do Grupo de Movimento como ferramenta complementar capaz de propiciar melhoria da percepção corporal neste tipo de pacientes, trazendo assim possíveis benefícios a um grupo da população socialmente estigmatizado pelo tema da doença mental. Apresento meu aprendizado com essa experiência pelo período de três anos como facilitador do grupo de movimento em bioenergética para um grupo de aproximadamente 15 pacientes, do referido CAPS, com o projeto “Meu corpo e eu” coordenado pela professora Lucia Magano. Como suporte teórico para escrever, me apoiei particularmente nos conceitos das teorias e práticas de Reich, Lowen, Fiorini, Gama &Rego, Alves&Correia e Weigand. No desenvolvimento do projeto (Meu corpo e eu) foi necessário elaborar e adequar de modo particular a forma de condução e comunicação com os pacientes objetivando melhor resultado possível no aproveitamento dos exercícios. Ficou dessa experiência a possibilidade de ver nas práticas corporais uma ferramenta com potencial de contribuir ativamente para o estado geral desta população. As práticas e recursos do grupo de movimento que tem sido utilizado na clínica da neurose, são relativamente pouco explorados na clínica das estruturas não neuróticas. Como parte importante dessa experiência a contribuição salutar e fundamental na minha constituição como terapeuta, e que, por analogia, poderia contribuir para outros profissionais psicorporais.

Palavras Chaves: Grupo de Movimento; Bioenergética; CAPS

ABSTRACT

This work presents, as a central theme, my experience with patients in psychic suffering assisted by CAPS (Center for Psychosocial Support) of Lapa-São Paulo. Its general objective is to reflect on the applicability of the Movement Group (Grupo de Movimento) as a complementary tool capable of improving body perception in this type of patient, thus bringing possible benefits to a group of the population that is socially stigmatized by the issue of mental illness. I present my learning from this experience for the period of three years as a facilitator of the Bioenergetic Movement Group (Grupo de Movimento em Bioenergética) for a group of about 15 patients, from the referred CAPS, with the project My body and I (Meu Corpo e Eu) coordinated by the professor Lucia Magano. As theoretical support for writing, I particularly relied on the concepts of Reich, Lowen, Fiorini, Gama & Rego, Alves & Correia, and Weigand's theories and practices. During the development of the project (My body and I), it was necessary to elaborate and adapt the way of conducting and communicating with the patients, in a particular way, aiming at the best possible result in the use of the exercises. This experience made it possible to see body practices as a tool with the potential to actively contribute to the general condition of this population. The practices and resources of the movement group that have been used in the neurosis clinic are relatively little explored in the clinic of non-neurotic structures. The salutary and fundamental contribution to my constitution as a therapist was an important part of this experience, which, by analogy, could contribute to other psycho-corporal professionals.

Keywords: Movement Group; Bioenergetics; Psychosis; CAPS

SUMÁRIO

1.	INTRODUÇÃO.....	9
1.1.	Primeiras Reflexões	9
1.2.	Por que e para que Grupo de Movimento com pacientes psiquiátricos?	10
2.	FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA	11
2.1.	Freud, Ferenczi e Reich: O início da psicoterapia corporal.....	11
2.2.	A Análise Bioenergética e o Corpo	13
2.3.	Grupo de Movimento em Análise Bioenergética	14
2.4.	Características da Psicose na abordagem da terapia psicorporal.....	17
2.5.	A Bioenergética no CAPS	19
3.	MATERIAL E MÉTODO	21
4.	DISCUSSÃO	23
4.1.	Resultados	23
4.2.	Desafios	25
4.3.	Desenvolvimento do Trabalho.....	26
5.	CONSIDERAÇÕES FINAIS	32
6.	REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS	33

1. INTRODUÇÃO

1.1. Primeiras Reflexões

A frase popular de que “a primeira vez a gente nunca esquece” se aplica perfeitamente ao primeiro dia que cheguei no CAPS-Lapa como participante do projeto “Meu corpo e eu”, coordenado pela professora Lucia Magano. A lembrança daquele dia ainda me emociona. De início fui impactado pela falta de estrutura e precariedade das instalações físicas do prédio, como também os olhares distantes e corpos ausentes naquelas pessoas. O grupo era notadamente de pessoas “simples” e com baixo poder aquisitivo, em sua maioria moradores de regiões periféricas da cidade de São Paulo, com pouco ou limitado acesso à educação formal. O complemento deste quadro se dava com as histórias particulares, recheadas de dramas pessoais como abandonos, traições conjugais, abuso sexual, tentativas de suicídio, depressão grave, maus tratos e eventual uso de drogas. Naquele momento veio à memória os pré-conceitos, histórias e as expressões populares, que mais estigmatizam do que trazem informação, como “louco de pedra” ou “louco varrido”, por exemplo, e que, de tão popular, constam no dicionário da língua portuguesa. Logo no primeiro contato fui tomado por um misto de emoção e empatia por aquelas pessoas. A emoção se transformou em amor e desafio.

A minha experiência no CAPS foi potencializada por dois momentos especiais, o primeiro por meio do filme sobre a vida de Nise da Silveira, (Nise: O Coração da Loucura, 2016), e seu trabalho no hospital Pedro II no Rio de Janeiro em 1944, onde ela criou um espaço artístico-terapêutico e inaugurou uma forma mais humanizada de tratamento dos pacientes esquizofrênicos. O segundo momento foi uma impactante visita ao Museu da Loucura em Minas Gerais, que abrigou o Hospital Colônia de Barbacena fundado em 1903 e onde atualmente funciona o Centro Hospitalar Psiquiátrico de Barbacena. A instituição tinha capacidade para 200 leitos, mas chegou a contar com cerca de cinco mil internos em 1961. Para lá eram enviadas as "pessoas não agradáveis", como opositores políticos, prostitutas, homossexuais, mendigos, mães solteiras e pessoas sem documentos, entre outros grupos marginalizados na sociedade. O Hospital Colônia coleciona um sem-número de atrocidades, como relata a jornalista Daniela Arbex no livro “O Holocausto Brasileiro” (ARBEX, 2013). Foi a partir das declarações do psiquiatra italiano Franco Basaglia em visita ao Hospital Colônia, e das influências das ideias de Michel Foucault, que alguns psiquiatras dão início o movimento de reforma psiquiátrica ao Brasil no final dos anos 70.

1.2. Por que e para que Grupo de Movimento com pacientes psiquiátricos?

O princípio norteador da Análise Bioenergética é de que corpo e mente são uma unidade funcional, inseparável e mutuamente dependentes. Os processos que ocorrem na mente afetam o corpo e o que acontece no corpo é refletido na mente (LOWEN e LOWEN, 1985). A Bioenergética propicia, por meio da análise e de exercícios específicos, um bem estar ao indivíduo devido a maior integração com o seu próprio corpo, pois “...a vida de um indivíduo é a vida em seu corpo” na integralidade de suas funções e nas dimensões mente, corpo e espírito, colaborando para uma vida mais integrada e plena, buscando restabelecer em seu corpo as funções básicas como a “...sexualidade, a respiração, o movimento e a autoexpressão” e percepção acerca de si mesmo (LOWEN, 1982, p. 37-38),

O trabalho de Grupo de Movimento é justificado por ser um recurso importante em apoio ao processo terapêutico nas abordagens psicorporais, pois busca propiciar benefícios físicos e equilíbrio emocional por meio da expressão de sentimentos e aumento da percepção corporal. Originalmente estabelecidos para a prática com indivíduos “adultos com neuroses comuns” (GAMA e REGO, 1994), também podem ser utilizados para outros tipos de grupos com características diversas.

Dessa maneira, tenho como objetivo geral deste trabalho verificar a relevância da aplicabilidade do grupo de movimento como um recurso auxiliar que pudesse trazer melhorias aos pacientes atendidos pelo CAPS Lapa. E como objetivos específicos relatar as particularidades de flexibilidade, adaptação e criatividade necessárias no atendimento deste tipo de paciente; apresentar a rotina e o método utilizados na realização desta atividade e discorrer sobre os benefícios empíricos que puderam ser observados.

No discorrer do trabalho, apresento, no primeiro capítulo, as teorias que sustentaram meu olhar acerca do desenvolvimento de uma abordagem psicorporal, bem como as ferramentas da Análise Bioenergética e fundamentações sobre Grupos de Movimento e sua aplicação à pacientes com doenças mentais. No segundo, trago a metodologia adotada no projeto “Meu corpo e eu” durante os encontros semanais no CAPS Lapa. No terceiro, comento mais detalhadamente as principais impressões, assim como os benefícios advindos destes encontros. E concluo o quarto capítulo com uma reflexão em torno dos benefícios pessoais alcançados.

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

2.1. Freud, Ferenczi e Reich: O início da psicoterapia corporal

O INÍCIO COM FREUD

Freud inaugura uma nova forma de compreensão dos transtornos do comportamento humano nas dimensões psicológica e ancorando-a na dimensão somática. A teoria freudiana estabeleceu uma importante ferramenta na área da saúde mental e colaborou com o crescimento de outras áreas do conhecimento humano. As suas teorias trouxeram à tona a presença inexorável do inconsciente em nossas atitudes conscientes e diárias, resultado do conjunto de nossas experiências com destaque para aquelas vividas na infância. Entre outros colaboradores no desenvolvimento da psicanálise, faz sentido aqui destacar a contribuição de Sándor Ferenczi.

POR QUÊ FERENCZI?

O intuito de trazer Ferenczi ao contexto teórico deste trabalho foi em consequência da minha curiosidade a partir de algumas citações na obra “Análise do **Caráter**” (Reich 1998). [ABC1]As contribuições de Ferenczi à teoria e clínica psicanalítica, como contemporâneo e colaborador direto de Freud, são um marco no estabelecimento da psicanálise contemporânea (KEZEM, 2010). Ele estabeleceu, entre outras contribuições, uma visão mais integrada do sujeito nas dimensões psíquicas e somáticas e, ao mesmo tempo, abriu caminhos para a compreensão de outras estruturas além da neurótica. Ele coloca o analista como um sujeito atuante no setting terapêutico, enunciando as dificuldades que surgiam com a resistência do paciente, impactando o analista e interferindo no andamento do processo, que muitas vezes causavam um impasse no avanço do tratamento. Ferenczi defendia que o analista deveria conhecer suas próprias dificuldades e limitações e defendeu o estabelecimento da *segunda regra fundamental da psicanálise*, onde o analista deveria se submeter ao processo analítico a fim de vencer seu próprio narcisismo e estar a serviço do paciente, diminuindo o risco vigente das interpretações excessivas.

Ferenczi era conhecido por tratar de pacientes graves e, por meio da experimentação, buscava desenvolver técnicas para se aproximar do entendimento do sofrimento psíquico do paciente (KEZEM, 2010). Ferenczi realizava experimentos nas sessões em busca de um atendimento mais particularizado do paciente, para além das técnicas psicanalíticas que por vezes redundavam em erros, graças aos quais ele buscava novos caminhos, aperfeiçoando sua técnica. Reich cita Ferenczi ao falar sobre os fracassos que ocorriam por falha do analista: “não

nos devemos desencorajar porque, como disse Ferenczi, cada nova experiência nos custa um caso” (2001, p.35).

Ele inaugura uma nova forma de atuação no setting terapêutico e possibilitou, ao analista, se apresentar como um sujeito capaz de mostrar empatia pelo sofrimento do paciente, sendo possível compartilhar seus sentimentos com o analisando, colocando o papel do analista como um sujeito ativo na sessão. A técnica aplicada por Ferenczi ficou historicamente ligada ao seu nome e foi batizada de “técnica ativa^[ABC2]”. A esta forma de atuação, Ferenczi declara:

Neste caso, fui levado a abandonar o papel passivo que o psicanalista desempenha habitualmente no tratamento, quando se limita a escutar e interpretar as associações do paciente, e ajudei a paciente a ultrapassar os pontos mortos do trabalho analítico intervindo ativamente em seus mecanismos psíquicos. (ALBERTINI, 2016, p.178 Apud Ferenczi, 1919/2011e p. 7).

A CONTRIBUIÇÃO DE REICH

No seu desenvolvimento teórico, Reich inaugura as bases para terapia corporal, avançando no conhecimento da dependência mútua entre soma e psique, criando os fundamentos que irão demonstrar a íntima ligação existente entre a “expressão corporal e atitude mental” (BOADELLA, 1985, p. 113). O progresso do trabalho de Reich na análise do caráter complementa a técnica psicanalítica ampliando o horizonte da abordagem terapêutica, que consiste, como regra básica, em observar os vários aspectos comportamentais do paciente, seus gestos, posturas, falas e tom de voz (REICH, 1998, p. 57). Na clínica, Reich percebeu a íntima relação entre a repressão do conteúdo psíquico, condição da respiração, motilidade e contração da musculatura, e “Passou a observar as expressões corporais, os movimentos, as tensões. E tratou de levar em consideração não só o que o paciente dizia, mas como ele dizia” (WAGNER, 2003, p. 73). Houve uma mudança de foco no sintoma para um foco no paciente, composto por personalidade física e personalidade emocional (LOWEN, 1982). Isto compõe o caráter do indivíduo representado também em sua forma e movimentos do seu corpo.

Pelo caminho percorrido até este ponto, podemos destacar que Ferenczi e Reich estabeleceram as bases comuns das terapias psicorporais. Considerando certo paralelismo entre as técnicas de Ferenczi e Reich, é possível inferir que, partindo de abordagens diferentes, tiveram o mesmo ponto de chegada, isto é, uma integração inseparável em soma e psique como sugere Dadoun: “Parecem-nos mais sugestivas as semelhanças quanto às escolhas e às orientações sustentadas por ambos no domínio da teoria e prática psicanalíticas, [...]”. A partir

dos conceitos e desdobramentos dos estudos e conquistas de Reich sobre a integração do psiquismo, nos encaminhamos para a conceituação da Análise Bioenergética fundamentada por Lowen em 1956.

2.2. A Análise Bioenergética e o Corpo

Lowen (1982) descreve seu percurso até a criação da análise bioenergética em companhia de John Pierrakos no ano de 1953, a partir de sua experiência pessoal como paciente do próprio Reich. De seu contato com as teorias e prática clínica de Reich, Lowen aprofundou sua compreensão sobre a unidade funcional corpo-mente do indivíduo e estabeleceu o conjunto de técnicas de leitura corporal que viriam estabelecer um método terapêutico, a análise bioenergética. Desenvolveu e experimentou sistematicamente em si mesmo uma série de exercícios corporais, posturais e respiratórios, que visavam ampliar sua percepção corporal e a liberação de tensões. A capacidade de respirar, movimentar e sentir é a possibilidade da autoexpressão, sem eles o sujeito terá uma vida limitada em seu corpo. (LOWEN, 1982)

Na definição de Lowen (1982, p.38), “A bioenergética é uma técnica terapêutica que ajuda o indivíduo a reencontrar-se com o seu corpo, e a tirar o mais alto grau de proveito possível da vida que há nele”. Os pontos fundamentais na concepção de Lowen, para que o indivíduo tenha uma vida plena se apoiam na respiração, no movimento, no sentimento e na autoexpressão. A análise bioenergética é centrada no conceito de que uma vida plena só pode ser vivida em um corpo dinâmico e vibrante, e parte do entendimento de que fluxos energéticos atuam influenciando a musculatura. Se esta energia flui de forma ordenada, ela favorece os processos da vida; se flui de forma limitada e desorganizada, cria bloqueios e afeta as várias áreas da vida nas suas dimensões mental, corporal e emocional. Os bloqueios energéticos acontecem diante das experiências que, durante a vida, vão nos constituindo como sujeitos. Estes bloqueios são o resultado dos efeitos psicológicos produzidos por nossas emoções, afetando o par corpo-mente de forma contínua e recíproca: “Uma pessoa é a soma total de suas experiências de vida, cada uma das quais é registrada na sua personalidade e estruturada no corpo.” (LOWEN, 1982, p. 50).

A análise bioenergética desenvolveu técnicas corporais e método analítico para intervir no conjunto corpo-mente proporcionando um abrandamento destes bloqueios. Estimulando a expressão da emoção contida e reprimida na busca de restabelecer um psiquismo mais habilitado a carregar e descarregar a energia de forma integrada, reduzindo as sensações emocionais que estão presentes de forma desorganizada. Estas técnicas envolvem exercícios

físicos que objetivam ampliar a autoconsciência e autopercepção de si, ampliando a respiração para integrar os conteúdos causadores das tensões e bloqueios (WEIGAND, 2018). Os conceitos de energia, carga - descarga, e fluxo são centrais em bioenergética. A condição de equilíbrio entre carga e descarga permite que o indivíduo fique mais funcional e utilize sua energia em “atividades que conduzem ao prazer e satisfação” (LOWEN, 1982).

O *grounding* é outro conceito central para a bioenergética e foi concebido a partir das observações de Lowen no atendimento de seus pacientes. Ele simboliza a possibilidade de uma pessoa estar em contato com a realidade que o circunda, estabelecendo um enraizamento capaz de manter o fluxo de energia circulando em pleno funcionamento do ciclo de carga e descarga, ampliando a capacidade do corpo em suportar seus sentimentos. O objetivo é colocar a pessoa, de forma consciente, sobre seus pés e pernas, aumentando seu contato interno e melhorando a respiração, aumento da sensação de segurança possibilitando a descarga dos “excessos de excitação” (LOWEN, 1982, p. 171). De forma análoga, Keleman (1996), utilizando-se da imagem de uma árvore como metáfora, exalta nossa posição de seres com raízes fincadas na terra, mantendo nossas relações com o mundo através dos galhos, conectados ao ambiente e plenamente corporificados, alimentados pela seiva que segue e corre nas direções acima e abaixo, possibilitando que a energia, ou fluxo de excitação, flua entre nós e o ambiente, e entre o ambiente e nós: “Ser enraizado é estabelecer uma relação com a terra. Ser corporificado é criar um corpo vivo – não apenas estar com o corpo ou em relação a ele. O seu corpo vivo cria as suas relações (KELEMAN, 1996, p. 26)”.

Em uma ampliação da visão e compreensão de *grounding* para além dessa postural proposta por Lowen, afirma Weigand que, o contato com a realidade é exercido em diferentes graus por diferentes indivíduos e aponta para os elementos psíquicos culturais que constituem junto com o somático os lugares propiciadores de *grounding*: família, religião, cultura, olhar, a maternagem e o útero, (WEIGAND, 2018, p. 49-52).

2.3. Grupo de Movimento em Análise Bioenergética

A origem do grupo de movimento em bioenergética tem suas raízes na prática de exercícios que Alexander Lowen e Leslie Lowen promoviam como procedimento auxiliar ao processo terapêutico de seus pacientes, inicialmente chamados de “*bioenergetic exercise class*”. Mas foi nas décadas de 60 e 70, em um mundo inspirado pelos movimentos libertários da cultura e política, que as terapias corporais nas décadas de 70 e 80 marcaram mais presença no Brasil, dando novo impulso às atividades de expressão do corpo. A consolidação do método do

grupo de movimento em bioenergética se dá na década de 80, no Sedes Sapientae e sistematizado com método com a publicação dos “Cadernos Reichianos” (GAMA e REGO, 1994).

Concebido a partir das técnicas desenvolvidas por Reich e seus seguidores mais expressivos da técnica psicorporal, o grupo de movimento incorpora recursos de diversas áreas como o teatro, a dança, o canto, a educação física, a fisioterapia e a expressão corporal, para citar algumas. A função primeira do Grupo de Movimento é facilitar o acesso ao conteúdo emocional por meio dos exercícios em um processo contínuo de aumento da sensibilização e percepção corporal do indivíduo, afrouxando as amarras do conteúdo inconsciente com o objetivo de “recuperar a vitalidade e o bem-estar, resgatando a capacidade de expressão através da desinibição, do aumento de assertividade e do desbloqueio emocional” (GAMA e REGO, 1994, p. 18).

Os grupos de movimento em bioenergética comportam diferentes pontos de vista na sua constituição. Um grupo pode ser formado com objetivo em uma tarefa específica, em empresas por exemplo, ou aberto com diferentes integrantes, um grupo aberto, para um trabalho mais abrangente em busca de ampliar a autopercepção. O indivíduo traz refletido no corpo as experiências vividas no grupo familiar e que contribuíram para a formação da sua defesa de caráter e, portanto, no conjunto de grande parte de seus bloqueios emocionais. A participação em um grupo possibilita a identificação de sentimentos comuns, abrindo os caminhos para a recuperação da vitalidade e do bem-estar, e assim contribui e estimula o participante a buscar mudanças internas que possam aliviar seu estado.

O conceito de exercício no grupo de movimento difere de uma atividade de ginástica em seu sentido mais geral, e não se atem à performance ou aumento da força física. Assim como estabelecido nas técnicas de Reich e Lowen, a respiração é ponto central do trabalho, é por meio dela e dos movimentos suaves e conscientes propostos pelo facilitador, atento às limitações individuais dos participantes, que se busca um estado de mais autoconsciência corporal. A respiração livre e fluída contribui para o afrouxamento das tensões que atuam nas couraças musculares.

Na condução de um grupo de movimento é possível observar que há momentos em que ele se comporta como um único indivíduo. O facilitador pode se deparar com situações diversas, onde o comportamento grupal será identificado segundo as fases caracterológicas do desenvolvimento psicoemocional infantil: esquizoide, oral, anal e rígido. A compreensão das características e comportamentos típicos destas etapas do desenvolvimento contribui para uma

condução mais equilibrada do grupo diante de momentos de conflito. A resultante pode ser o crescimento da relação, propiciando amadurecimento ou, por outro lado, a possibilidade de desestruturação e perda do grupo em termos dos resultados esperados. Nestes momentos, o vínculo formado entre os integrantes e o facilitador será de suma importância para a continuidade do trabalho:

“O vínculo de boa qualidade é uma forma de *grounding*. A construção do *grounding*, o trabalho de respiração e o espaço para a expressão poderão representar caminhos que levem à transformação. Suavidade nos contatos, sem forçar, sem invadir para não aumentar as defesas.” (ALVES e CORREIA, 2013, n.p.)

A condução do grupo de movimento exige do condutor um preparo para além do domínio das técnicas e cabe a ele conduzir e intervir quando necessário, ajudando a superar os momentos de conflito ou de comportamentos que possam emergir no grupo. A vivência de seus próprios processos na longa caminhada da busca contínua da autoconsciência é a forma mais eficiente de manejar estas situações. É necessária uma formação sólida para o responsável na condução dos grupos de movimento por meio do conhecimento do processo, da vivência como aluno do grupo de movimento, supervisão especializada e a habilidade para suportar cargas e tensões sem perder a clareza na condução (WEIGAND, 2018 apud BEZZERRA, 2003). A importância do preparo adequado de facilitadores de grupo de movimento também é assinalada na pesquisa realizada por (NOGUEIRA e ALBERTINI, 2014) e nos comentários introdutórios do livro em (VOLPI e VOLPI, 2017, p. 17).

Se observados os cuidados necessários com capacitação e com “excessos que podem decorrer do desejo do facilitador por eventos catárticos, e não observar as limitações de um grupo pouco afeito a linguagem corporal” (GAMA e REGO, 1994), o grupo de movimento tem função complementar ao processo terapêutico sem no entanto substituí-lo (LOWEN e LOWEN, 1985, p. 13). No grupo de movimento não há a função de elaborar o conteúdo emergido do processo grupal ou de possíveis situações transferenciais, mas não deixa de ser um espaço de escuta e acolhimento para estes mesmos conteúdos, que podem ser comentadas e conduzidas pelo facilitador.

O grupo possui, ao mesmo tempo, uma força intrínseca e ambivalente, negativa, se não é capaz de acolher o diferente; ou positiva, se o lugar que propicia um clima composto por solidariedade, empatia e afeto:

“...o fato de todos estarem no mesmo barco com os mesmos propósitos e companheiros na dor e no sofrimento humano, favorece o fortalecimento de vínculos e uma cumplicidade fraterna que encoraja a travessia dos medos, das dúvidas, das ambivalências, dos conflitos, priorizando-se a verdade e autenticidade nos relacionamentos e no posicionamento existencial” (ALVES e CORREIA, 2013, n.p.)

É papel do facilitador fomentar esse ambiente seguro com respeito às individualidades, sempre atento a forma, a intensidade e escolha dos exercícios, e à limitação natural de cada grupo.

2.4. Características da Psicose na abordagem da terapia psicorporal

Há um consenso entre as linhas psicanalíticas e psicorporais quanto ao período mais provável ao estabelecimento de um núcleo psicótico, ainda que seja discutida se a etiologia possa ser biológica ou por fatores emocionais provocados pelo ambiente. Neste tópico, não iremos nos aprofundar na discussão dessas diferentes abordagens etiológicas, mas direcionar nosso olhar para a psicose com base na visão psicodinâmica de Reich.

A formação da defesa do caráter possibilita ao indivíduo superar os traumas vividos na infância e contribui diretamente para o seu comportamento psicológico quando adulto. No caráter neurótico, a pessoa foi capaz de lidar com as situações frustrantes do ambiente em sua busca por gratificação e dar vazão a força pulsional. Na psicose isso não é possível e o sujeito não pode atuar de forma equilibrada ao lidar com essas forças. O resultado é uma perda da capacidade de interpretar corretamente o que denominamos de realidade, trazendo prejuízos a sua constituição e afetando suas relações consigo mesmo e com o mundo exterior, que se tornam fragmentadas. Diante de uma situação aflitiva, o ego não consegue manter a barreira que o separa do outro ou do mundo externo, sua identificação objetal e o contato com a realidade que o cerca é prejudicada, e sintomas alucinatorios podem ocorrer, cindindo a personalidade.

A principal angústia do psicótico é a dissolução ou desintegração do ego. Isso pode ser explicado assumindo que os eventos causadores do núcleo psicótico ocorram em fases regredidas do desenvolvimento, quando a capacidade de percepção corporal de uma criança lactente é muito reduzida, pois não há maturação biológica para tal. No entendimento de Lowen: “As suas experiências durante os anos de formação, quando ela é totalmente dependente dos pais, condicionarão as suas respostas quando adulta” (LOWEN, 1979). As ameaças nesta fase regredida são compreendidas como algo capaz de ameaçar sua integridade. O ego, então, se

retira, se despersonaliza, e não discrimina o que está dentro ou fora dele, ou a distinção entre ele e o outro, resulta que o corpo é um objeto de estranhamento. (LOWEN, 1982, p. 56).

De modo semelhante, a psicanálise explica que a psicose é “um processo detoriante das funções do ego, a tal ponto que haja, em graus variáveis, algum sério prejuízo do contato com a realidade. É o caso, por exemplo, das diferentes formas de esquizofrenias crônicas”. Para a psicanálise, todo doente psicótico possui uma parte do Eu que mantém uma porção neurótica e, de forma análoga, todo neurótico possui um núcleo psicótico. O indivíduo neurótico se organiza rigidamente para se proteger de uma desorganização psicótica, diante do incremento da ansiedade. (ZIMERMAN, 1999, p. 227-228).

Voltando ao objetivo geral deste trabalho, que procura validar os efeitos do grupo de movimento para pacientes com uma organização psicótica, em destaque para a esquizofrenia, é importante ressaltar a abordagem e a forma como esta prática pode ser feita com estes pacientes. Assumindo claramente que o tratamento não tem o objetivo de cura, mas o de colaborar para tornar essa pessoa mais funcional e integrada, dentro da sua singularidade, no convívio com outras pessoas e de forma mais produtiva no seu cotidiano.

Na técnica da psicanálise clássica, há uma discussão sobre os efeitos práticos dos resultados clínicos, e apesar dos esforços de psicanalistas notórios, apresentam certas limitações:

Assim os poucos relatos de tratamento realizados exclusivamente pelo método analítico clássico em pacientes com esquizofrenias processuais, por parte de renomados psicanalistas, como Rosenfeld, Bion e Meltzer, são brilhantes resultados de investigação teórica, mas de duvidosa eficácia clínica (ZIMERMAN, 1999, p. 230)

Os recursos básicos da psicanálise são a informação, o esclarecimento e a interpretação, que são mais bem trabalhados nos casos de neuroses. O paciente psicótico tem sua capacidade de compreensão interpretativa prejudicada no contato com seu *self*, o que limita o raio de efeito da psicanálise por si só. No entanto, após o avanço da psiquiatria nos psicofármacos que contribuíram para melhora cognitiva e estabilidade emocional nos pacientes, é plausível o uso dessa técnica.

Na perspectiva da abordagem psicorporal, há uma compreensão de unidade biofísica e das emoções do paciente, um conflito entre um ego que domina o *self*, e dependendo da intensidade o ego se dissocia dele. A dinâmica é explicada por um ego que, se bem integrado,

é capaz de lidar com o medo crescente e, quando não o consegue, vem o terror e causa a cisão: “O conflito entre ego e o corpo gera uma cisão na personalidade que afeta todos os aspectos da existência e do comportamento do indivíduo.” (LOWEN, 1979).

A Reich cabe reconhecer seu pioneirismo em adotar uma abordagem particular de enfoque bioenergético dos sintomas no paciente psicótico. O tratamento tinha por objetivo capacitar o paciente a tolerar suas sensações corporais de forma mais integrada. Os resultados e consequentes técnicas desenvolvidas e aprimoradas por Reich ampliaram o campo de conhecimento no atendimento com este tipo de paciente e indicam um caminho possível no manejo da psicose com o objetivo de tornar o indivíduo capaz de lidar com seu sofrimento.

2.5. A Bioenergética no CAPS

O SUS (Sistema Único de Saúde) implementou, a partir de 2006, uma política de adoção de práticas integrativas ao atendimento da população. Conhecidas como PICS (Práticas Integrativas e Complementares de Saúde), são adotadas em vários países e seguem a recomendação da OMS (Organização Mundial da Saúde), que reconhece os benefícios adicionais à saúde com a adoção dessas práticas. Atualmente há cerca de 29 dessas práticas disponíveis para a população atendida pelo SUS e implicam em um conceito semelhante ao que vimos no tópico anterior:

“É uma mudança no modelo convencional que está focado na doença, na intervenção, medicalização e procedimentos de alta complexidade para um modelo de promoção da saúde, focado na melhoria da qualidade de vida, no empoderamento das pessoas em práticas de mudança de estilo de vida, e ampliação das ofertas terapêuticas que os profissionais de saúde dispõem para realizar o cuidado.” (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2018)

A Bioenergética passou a integrar oficialmente as PICS muito recentemente, em 2018, mas já atuava na cidade de São Paulo com a prática de grupo de movimento desde 2010, com o projeto “Meu corpo e eu” no CAPS Itaim. (FIORINI, GIAMBIAGI, *et al.*, p. 109 - 124). O grupo de movimento tem sido uma ferramenta útil em vários contextos do SUS, como uma ferramenta promotora de saúde para pacientes e profissionais das áreas envolvidas:

“...registrando resultados positivos como: diminuição do estresse, aumento do cuidado pessoal, redução de dores, maior consciência e prazer corporal; aumento da segurança, da vitalidade e da capacidade de expressar as emoções; melhora da qualidade do sono, do estado de ânimo e da autoestima; ampliação da rede social etc. (PICS) (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2018).

No manual das PICS do Ministério da Saúde, ele é referenciado como “...democrático e de ampla extensão, ao incluir as diversas subjetividades existentes, em singularidade e quantidade”. As possibilidades de utilização do grupo de movimento penetram em várias e diferentes áreas, mas têm denotado crescimento em serviços de apoio na saúde.

A meu ver, o grupo de movimento é, juntamente com o atendimento na clínica social, a mais direta expressão do caráter e atuação social desenvolvido pela bioenergética. E, “É importante lembrar que no Brasil a psicoterapia corporal tem forte atuação na área social, e talvez seja a linha terapêutica que mais tenha avançado nesse sentido, pois além do trabalho terapêutico exerce função de educação terapêutica e de saúde, melhorando a qualidade de vida de dezenas de comunidades de baixa renda.” (KIGNEL, 2014).

3. MATERIAL E MÉTODO

O trabalho descreve a aplicação de grupo de movimento em bioenergética no contexto de pacientes atendidos pela CAPS - Centro de Apoio Psicossocial no período de fevereiro de 2017 a maio de 2019. O grupo de aproximadamente 20 pessoas era formado por homens e mulheres em idades variadas, mas majoritariamente acima dos 40 anos. Os diagnósticos dos pacientes eram compostos por psicose, depressão e tentativa de suicídio. Estes pacientes, portanto, já estavam relativamente estabilizados pelo tratamento psiquiátrico e demais trabalhos e acompanhamentos executados no CAPS.

Quanto à execução, o projeto “Meu corpo e eu”, coordenado pela professora Lucia Magano, pressupõe um encontro semanal com duração de uma hora, sempre no mesmo dia e horário. A constância e respeito ao planejamento são um fator de organização para estes pacientes. A equipe deve ter ao menos três facilitadores, enquanto um facilitador aplica as atividades, os demais se dividem nas atividades de suporte e acompanhamento com a anotação de tudo que foi dado e, principalmente, as reações e comentários dos pacientes participantes. Durante o trabalho, o grupo de pacientes era acompanhado por um funcionário do CAPS, ele tinha a responsabilidade de dar suporte aos pacientes, ajudando em caso de alterações de comportamento ou emocionais. A presença desse funcionário propiciava maior segurança aos pacientes, por ser alguém de contato contínuo e que conhecia mais detalhadamente os casos e particularidades de cada um. O procedimento estabelecido para participação no grupo era total liberdade para ir e vir a qualquer momento, ainda que o próprio CAPS, por meio do seu funcionário, incentivava e reunia os pacientes levando-os ao local.

O trabalho obedecia à uma estrutura básica flexível de aplicação a ser seguida que possibilitava respeitar o ritmo e a energia do grupo a cada encontro. As atividades iniciavam sempre da mesma forma e sequência com os participantes reunidos em semicírculo, dando início aos exercícios:

- Conversa inicial em roda, perguntando a cada um como estavam se sentindo naquele dia e como estava o seu corpo: Como estão se sentindo hoje? E o corpo, como está? Alguma dor?
- Exercícios ainda sentados, incentivando o aprofundamento da respiração, do contato com os pés no chão e do alongamento inicial;
- Atividades que privilegiassem os movimentos livres ou ritmados, geralmente acompanhados de música que funcionavam como estímulo. Nessa fase,

explorávamos as técnicas usuais dos grupos de movimento em bioenergética, estimulando a integração consigo mesmo e com outro, adaptando a intensidade de ritmo, conforme necessário;

- Atividades finais que incluíam o antes e o depois, geralmente em pé, com nova rodada de conversa para que os participantes pudessem falar sobre como estavam se sentindo, de quais atividades gostaram menos ou mais;
- Todas as percepções eram registradas por um dos facilitadores e, após a finalização, era realizada uma rápida discussão das anotações e pontos observados.

Nós, os facilitadores, também participávamos de atividades extras auxiliando os pacientes em datas comemorativas, como Páscoa, Festa Junina, Dia das Crianças e Dia das Mães, por exemplo. Estes eventos contribuíam para aumentar o vínculo com os pacientes e aproveitávamos a oportunidade de reforçar, de forma lúdica, alguns dos exercícios aprendidos, os conceitos *grounding*, autoexpressão e consciência corporal, nunca se esquecendo de uma boa dose de diversão e alegria.

O método de trabalho com estes pacientes exige dos facilitadores uma atenção e disponibilidade constantes, assim como a necessidade de repetir os mesmos exercícios várias vezes até que pudéssemos perceber pequenas evoluções e, a partir daí, incluir novos exercícios. Para auxiliar os pacientes, um facilitador necessitava ficar dedicado a uma pessoa, muitas vezes “emprestando seu corpo” como modelo para a conclusão do exercício. O resultado podia ser avaliado observando o grau de interesse, frequência e espontaneidade na participação dos pacientes, uma vez que todos eles tinham total liberdade para ir e vir a qualquer momento. O importante era criar [ABC3]um ambiente acolhedor e contribuir para maior grau de consciência corporal maior [ABC4] nos participantes.

4. DISCUSSÃO

4.1. Resultados

Mesmo diante das limitações características com pacientes em sofrimento mental, foi possível perceber mudanças de comportamento de forma empírica. De forma significativa, podemos afirmar que os facilitadores são muito mais impactados do que os próprios integrantes do grupo. Aprendemos a lidar com um material humano delicado e que exigia constante observação e cuidados nos atos, palavras e comportamento. A construção do vínculo se dá em parte como em um grupo “normal”, mas de forma muito mais direta uma vez que para o paciente com psicose as relações são muito mais delicadas, pois a compreensão de si está seriamente comprometida, assim como seu senso da realidade que o cerca. Os gestos e palavras que poderiam soar de modo natural no trabalho com um grupo convencional podem trazer outras conotações com pacientes desse perfil, principalmente pelos traumas pessoais de abuso, violência, abandono e limitações motoras que dificultavam a realização do mais simples exercício.

Referente aos cuidados com a fala, logo de início percebemos que uma linguagem com termos que remetam à percepção natural do corpo não atingia a compreensão do paciente. A consigna deve buscar a melhor comunicação direta e palpável possível por meio do estabelecimento de um “horizonte simbólico” com o grupo. A utilização de cenas do dia a dia dá mais concretude ao participante e cria um ambiente de segurança para eles. Os exercícios eram sempre executados com este direcionamento, o resultado era um clima de descontração e brincadeiras que agradavam a todos.

Um dos indicadores de sucesso do trabalho era a permanência e constância do grupo, que como dissemos era aberto e de livre participação. A quantidade de participantes era muito variável, de 12 até 20, mas mantinha uma frequência média de 15 pessoas, sendo que estas permaneciam as mesmas. Considerando a dificuldade inerente ao quadro de doença mental, a participação constante de um mesmo grupo de pessoas pode ser tomada como um fator de sucesso. Outro indicador que podemos destacar foi quanto a devolutiva dos funcionários do CAPS quanto a pequenas, mas perceptíveis mudanças no relacionamento dos pacientes quando estes passavam pelas consultas com o psiquiatra daquela unidade após terem participado do grupo de movimento.

Destaco ainda a preferência manifestada pelos pacientes em participarem do grupo de movimento em detrimento de outras atividades que eram acessíveis a eles, fato relatado pelos funcionários que nos acompanhavam no grupo. Em outra ocasião, um funcionário nos relatou que, durante as aulas de Tai Chi Chuan, muitas vezes os pacientes faziam associações entre as posturas adotadas com os exercícios do grupo de movimento. E em complemento a isso, ao realizarem algumas tarefas domésticas, haviam se lembrado dos exercícios no grupo, como declarou uma paciente: “Fui levantar da cama e me lembrei do exercício que a gente faz quando levanta da cadeira”, denotando um quê de acréscimo na consciência corporal.

Concluimos com satisfação que termos adotado o caminho da repetição dos exercícios básicos de *grounding* por vários encontros contribuiu positivamente. A repetição era do mesmo exercício, mas com graus de exigência lentamente sendo introduzidos com o tempo, de modo que fixassem a parte mecânica, mas com algum aprendizado pessoal. Neste contexto, o facilitador necessitava atuar terapeuticamente utilizando o seu próprio corpo para mostrar ao participante como se faz determinado exercício, como um modelo deixando que fosse tocado, atuando como um espelho do movimento desejado. O contato físico e o *grounding* do olhar do facilitador é um fator importante no auxílio ao integrante do grupo.

A nossa participação em eventos extra grupo de movimento contribuiu para a integração e afetividade de todos. Em um evento de Páscoa, por exemplo, após uma dinâmica onde eles ganharam bombons de chocolate que precisavam trocar ao final da atividade, tivemos uma fala que nos emocionou significativamente: “Foi o melhor dia da minha vida”. Isso passaria despercebido se o autor dessa fala não fosse um paciente seriamente comprometido e que se mantinha apartado do grupo, nunca havia participado de uma atividade apesar de permanecer na sala todo o tempo. Ao finalizar nossa participação no CAPS, fizemos um pequeno evento de confraternização e muitos, principalmente nós facilitadores, se emocionaram com a fala de uma paciente: “Agora que vocês vão sair, com quem nós vamos ficar?”

No decorrer de todo esse período, houve algumas correções de procedimentos que não funcionaram de modo esperado. Os exercícios com muita agitação e expressividade, como gritar, não foram adequados, pois propiciavam uma certa desorganização e paralisia na participação de alguns integrantes. Qualquer exercício que os colocasse em um local de vulnerabilidade, como ficar de costas para o restante do grupo ou de olhos fechados não eram bem aceitos e muitos não conseguiam fazê-los. Um cuidado extra e muito importante era evitar mudanças sem avisar com antecedência. No caso de um facilitador ter que sair do trabalho, não participar mais ou uma simples ausência, era necessário comunicar com muita antecedência e,

mesmo assim, os pacientes ficavam várias semanas perguntando por que aquele integrante do nosso grupo não estava participando. Isso acontecia principalmente com relação a nossa ausência e curiosamente não entre eles.

Os resultados positivos podem aparecer de forma bem diferente daquelas que nós entendemos em um dito grupo normal e devemos abdicar das expectativas de tempo e qualquer idealização de perfeição na realização dos exercícios. Diferentemente da defesa neurótica consciente, um paciente psicótico em tratamento possui um voluntarismo sem críticas elaboradas, e responde de forma dedicada a tudo que lhe é proposto, no entanto, sua capacidade e motilidade é muito reduzida. É preciso manter sempre em mente de que “menos é mais” e compreender que o processo é lento e contínuo e que os resultados esperados podem demorar e serem menos significativos do que pensamos inicialmente.

O grupo de movimento é plenamente aplicável no contexto da saúde mental com pacientes esquizofrênicos se bem conduzido no contexto em que se insere. A pesquisa feita por (NOGUEIRA e ALBERTINI, 2014) reforça a minha conclusão a partir da estatística apresentada, onde, dos 26 trabalhos relacionados ao tema Grupo de Movimento, 5 (26%) pertencem à área da saúde mental. É o 2º tema de 10 áreas referenciadas neste trabalho, atrás do 1º tema relacionado a trabalhos com idosos. A meu ver, esta constatação abre um espaço importante para o analista em bioenergética ampliar seus conhecimentos e práticas na utilização plena dos Grupos de Movimento.

4.2. Desafios

A dinâmica nos grupos de movimento exige constante atenção por parte do facilitador e deve levar em conta os temas pessoais e do grupo que podem emergir durante o trabalho. O grupo se porta de maneira similar a um único indivíduo nas fases características do desenvolvimento caracterológico. O trabalho no CAPS tem particularidades no que diz respeito às observações e cuidados básicos com o grupo e exige uma posição mais atenta, uma vez que os limites do ego daqueles pacientes estão comprometidos e algumas reações podem surgir de maneira imprevisível.

A característica marcante de trabalhar com um grupo de pacientes em sofrimento mental está na dificuldade em estabelecer um planejamento linear, o que exige flexibilidade e capacidade de improvisação consciente por parte dos facilitadores. Outro fator que influenciava na qualidade de participação ocorria quando havia alteração no tratamento medicamentoso e era visível a mudança, com impacto significativo na motilidade e capacidade cognitiva.

As mudanças, mais simples ou abrangentes, afetam de modo singular todo o grupo, o que parece confirmar a leitura de Lowen sobre o paciente psicótico ter o inconsciente exposto “a céu aberto”. Alterações de planejamento, datas ou a entrada e saída de algum membro da equipe precisava, ser trabalhados com muita antecedência e cuidado. Um fato marcante foi quando, em 2018, começaram a chegar pacientes mais jovens, entre 18 e 30 anos, contrastando com os integrantes regulares do grupo, em sua maioria com mais de 40 anos. A dificuldade de integração aumentou e os pacientes mais jovens ficavam por um curto espaço de tempo.

4.3. Desenvolvimento do Trabalho

A ABERTURA E FECHAMENTO

O início de toda atividade era marcado por uma conversa com os pacientes em semicírculo onde solicitávamos que fosse falado o nome e como estavam se sentido naquele dia. A ideia de eles sempre falarem o nome tinha o propósito de afirmação e lugar dentro do grupo; apesar de simples, essa consigna causou uma certa estranheza neles. As respostas eram muito limitadas a: “estou bem”, “estou cansado”, “estou com sono” etc. Todas as vezes era necessário redirecionar para o que sentiam no corpo de forma até pedagógica, ajudando-os a nominar as sensações. Não raramente, eles falavam de sentirem dor em uma parte do corpo e tocavam outra sem manter uma correlação. O alheamento corporal é uma das defesas esquizoides em pacientes psicóticos.

Os pacientes contavam suas histórias frequentemente repetitivas com conteúdo fantástico como: “esta noite não dormi bem pois a minha vizinha veio à noite e arrancou meu coração e só devolveu de manhã”, com riqueza de detalhes impressionantes. Outro paciente insistia em nos avisar que não poderia participar do grupo, pois tinha uma viagem marcada para Nova Iorque, ou ainda outro sobre sentir-se como uma “árvore morta e seca por dentro”. Imagem fortíssima e significativa. Reich (1982), afirmava que o paciente psicótico com esquizofrenia sente tudo muito profunda e intensamente. Durante a abertura do grupo em um encontro próximo ao dia das mães, um paciente começou a chorar comovidamente pela falta da mãe, acolhemos e permitimos que ele expressasse sua dor. Após algum tempo de choro intenso, perguntamos sobre o acontecido com a expectativa de ser um fato recente e, para nossa surpresa, ele informou que fazia 20 anos da morte da mãe. Ficamos em silêncio estático entre a compreensão da dor do paciente e nossa lógica neurótica de que já fazia muito tempo para manter aquela intensidade de sentimento, evidenciando a relatividade do nosso entendimento.

O fechamento das atividades seguia a mesma sequência da abertura propositalmente para fechar o ciclo. O encerramento acontecia em pé e em círculo com o intuito da permanência da carga em uma posição mais progredida e contato com as sensações. Neste momento, registrávamos em um relatório o antes e o depois, com foco nas sensações corporais e o que haviam gostado mais ou gostado menos; era perceptível a dissociação do corpo e muito difícil para eles nomearem o que sentiam. O contato com um corpo fragmentado não permite uma manifestação clara dessas sensações, característica marcante do caráter esquizoide (LOWEN, 1979).

OS EXERCÍCIOS

O primeiro ano no CAPS foi de muito aprendizado na condução do grupo e nos colocou em contato com uma realidade muito clara: se quiséssemos algum resultado deveríamos nos abster da expectativa de grandes mudanças. De modo prático, isso fez com que os facilitadores desenvolvessem uma habilidade de improvisação e adaptação, respeitando o fluxo e a energia do grupo no momento (ALVES e CORREIA, 2013).

A repetição de exercícios básicos, *grounding* por exemplo, por longos períodos (meses) foi o caminho adotado e, quando percebíamos uma possibilidade, aprofundávamos o mesmo exercício, mas com acréscimo de detalhes na execução. Desta forma, os movimentos de um simples levantar-se e sentar-se de forma consciente em uma cadeira iam sendo acrescidos de exercícios de respiração, expressão pela voz e carga e descarga.

A atenção flutuante é um recurso importante na condução de qualquer grupo, mas com este em especial era um item necessário. Durante um exercício de abertura do peito, procurando ampliar a respiração, utilizávamos a cadeira como recurso e percebi a dificuldade de uma das pacientes. Ela era muito introspectiva e tímida, seu tom de voz era baixo e sua compleição física pequena, e quase não era percebida por se manifestar muito pouco. Olhando atentamente, percebi que os pés não tocavam o chão devido à altura da cadeira e sua baixa estatura. Num impulso, fui até uma pilha de livros velhos e fiz um apoio para seus pés. A reação dela foi imediata devido à necessidade atendida pela possibilidade de tocar o chão. A partir daí, sua participação mudou durante os exercícios e pude perceber que havia dado o *grounding* possível naquela situação. Passei a colocar o apoio todas as vezes e observei que ela ficava aguardando a minha ação de pegar os livros. Novamente enxerguei uma oportunidade e pedi que ela mesma buscasse, incentivando a sua atitude e autonomia, o que refletiu na sua integração e presença no grupo. Este evento possibilitou muitas reflexões pessoais e ampliou nossa compreensão dos tipos de *grounding* possíveis.

A medida em que o grupo se tornava mais vinculado a nós, passamos a introduzir novos exercícios, revendo a cada encontro aqueles que mais se adequavam, descartando outros cuja adoção não tinha sido bem aceita, segundo o retorno dado pelos próprios pacientes. Havia exercícios lúdicos, músicas e massagens. Os exercícios percebidos como os menos aceitos eram os de andar de forma acelerada e contínua, além daqueles que buscavam a expressão por meio do grito ou da raiva. Para cada evento que percebíamos essas reações, concluíamos que não se adequava ao grupo e, portanto, suspendíamos a sua utilização como um recurso. Em um outro momento, dávamos um exercício de fazer caretas e percebíamos o constrangimento natural de alguns, ao que passamos a sugerir que virassem as costas para que ninguém os visse. Uma certa vez, a reação de três pacientes foi imediata e se recusaram a prosseguir, o que acatamos imediatamente. Naquele momento, compreendemos que estava sendo expresso o medo de ficar vulnerável diante do desconhecido (REICH, 1998).

CONSIGNAS E CRITIVIDADE

O aspecto da comunicação e criatividade foram dois pontos que exigiram muito e ao mesmo tempo um diferencial no trabalho. Percebemos de início que uma fala elaborada e carregada de conceitos muito próximos de uma linguagem terapêutica bioenergética apresentava-se inadequada ao grupo. Essa inadequação pode acontecer tanto pelo fator sociocultural ou pela dificuldade de percepção do paciente psicótico. Optamos por adequar nossa fala, utilizando uma linguagem muito simplificada, coloquial e próxima da realidade de usos e costumes daquelas pessoas, assim levando em consideração os aspectos culturais, étnicos, religiosos e socioemocionais. (ALVES e CORREIA, 2013). A partir daí, melhoramos a qualidade da comunicação e estabelecemos uma proximidade maior ao “Universo Simbólico Compartilhado” com os integrantes (FIORINI, GIAMBIAGI, *et al.*, p. 34). Em decorrência, simplificamos as consignas usando da criatividade sem perder o foco bioenergético dos exercícios. O ambiente se tornou mais leve e descontraído e uma posição do *grounding* invertido era aplicado a partir de uma história sobre “alguém que ao atravessar um rio, viu um objeto brilhante entre as pedras, mas que estava difícil de encontrar”. Uma vez encontrado, ele deveria levantar as mãos para o alto e, de tão pesado, se curvar para trás. Uma clara referência ao *grounding* invertido e posterior flexão em arco. Neste momento, corrigíamos a postura da cabeça, joelhos e pés e incentivávamos o protesto quando sentiam o incômodo pelo tempo na postura. Exercícios de carga, bater os pés no chão, vinham com a sugestão de esmagar algo, quando perguntávamos o que eles gostariam de esmagar, geralmente eram os insetos como

baratas, por exemplo. Outras variações aconteciam, como o bater dos pés no chão para espantar um cachorro, nesses momentos acrescentávamos alguma frase de autoafirmação ou incentivávamos, por meio de gritos, “saia daqui” para situações em que sentissem vontade. A descarga poderia vir com alusão de ter molhado as mãos e não ter como secar, ao que incentivávamos levantar as mãos para o alto tentando pegar uma toalha em um local alto e, não sendo possível, baixassem os braços com força na alusão de secarem as mãos com o gesto, ao que acrescentávamos gritando “sai, sai, sai”. Os exercícios de negativa eram notadamente os menos espontâneos para eles e a sensação era a de que não fosse possível ter esse tipo de atitude. O incentivo era feito a partir da pergunta sobre o que eles não gostavam de fazer, geralmente associados às tarefas domésticas, e aí eles podiam na fala e no gestual dizer: “Não. Não quero”

Durante os exercícios de carga-descarga, a respiração acontecia com pouca motilidade, pela dissociação das emoções e do tônus muscular, conforme afirma Lowen (1979). A partir desse entendimento, utilizamos bexigas para demonstrar, de forma concreta, como era a respiração de cada um. Num primeiro passo, pedíamos que enchessem as bexigas e em seguida, comparávamos o volume de ar obtido, e naturalmente eles percebiam a diferença. Após, partíamos para uma segunda etapa, orientando a ficar em *grounding* e colocando uma mão no peito e outra na barriga e respirando de forma mais consciente. Novamente com a bexiga, o resultado em sua maioria melhorava e reação deles era muito interessante, pois passavam a enxergar o ar da bexiga como um símbolo da própria respiração de forma concreta e que gerava perplexidade do “pouco ar” que tinham. Após o acolhimento dessas percepções, iniciávamos uma brincadeira, jogando as bexigas para o alto brincando entre eles, e ao final estourávamos as bexigas com os pés, dando vazão, a qualquer situação angustiante que pudesse ter ficado.

EMPRESTANDO O CORPO DO TERAPEUTA

Durante exercícios de percepção corporal, nosso papel era ativo e enquanto um facilitador explicava e mostrava o exercício, os demais percorriam o grupo na tentativa de ajudá-los na execução. Um fato bastante marcante era a dificuldade de os pacientes moverem partes do corpo, seus corpos eram como um bloco. No exercício que envolvia mexer os braços ou os ombros, normalmente encontravam dificuldades que pareciam intransponíveis para eles. Nesses momentos emprestávamos o nosso corpo, apoiando a mão dos participantes em nosso ombro, por exemplo, demonstrando e fazendo-os sentir o que era aquele movimento, enquanto o facilitador tocava o ombro do paciente.

O emprestar do corpo era uma forma subjetiva, mas direta de comunicação com aquela pessoa, como se afirmássemos: “eu estou aqui” e uma forma direta e objetiva para o terapeuta/facilitador perceber as particularidades daquele corpo. Mesmo quando não havia toque direto, servíamos como modelo e fazíamos exercícios frente ao paciente para que ele se sentisse estimulado e pudesse vencer alguma inibição, como, por exemplo, mexer os quadris circularmente. A ressonância é um instrumento capaz de nos passar muitas informações através das sensações percebidas através do toque, do cheiro e do olhar. Ao fazermos os exercícios propostos adicionávamos uma dramatização e, por vezes, um tom de descontraído, como que para quebrar a dificuldade inicial e transformávamos o exercício numa brincadeira.

OUTROS RECURSOS

No grupo de movimento, a música tem a função de sincronizar o ritmo dos exercícios ou aprofundar as sensações. A escolha das músicas é importante, pois podem contribuir positivamente ou não para o *grounding* na cultura (WEIGAND, 2018). Utilizávamos músicas populares de ritmo sertanejo ou de “sofrência” pensando em uma maior aceitação, mas que se mostrou inadequado e não agradava a todos por questões de gosto, mas também por questões de cunho religioso: “eu não posso dançar esse tipo de música”, disse um dos pacientes. Aproveitando os exercícios de *grounding* e carga-descarga, introduzimos músicas ritmadas de outras culturas, como a grega, indiana e árabe. Isso trouxe um bom resultado e agradou a todos.

De todos os exercícios aplicados, o que eles repetidamente afirmavam gostar eram os que envolviam o toque. Na fase final do trabalho, propúnhamos que eles fizessem massagem uns nos outros e em nós mesmos, na verdade um toque simples de percussão e alívio da tensão dos músculos dos ombros e costas. Percebíamos nitidamente a necessidade de *holding* (BOADELLA, 1992) para corpos visivelmente tensos e carentes de contato.

A questão da espiritualidade ou religiosidade precisa ser levada em consideração como um valor que pode emergir no grupo, e a dimensão espiritual fica evidenciada quando as pessoas estão conectadas com uma energia mais sutil em determinado momento (ALVES e CORREIA, 2013). Havia representantes das religiões mais populares e às vezes traziam algumas falas típicas; atentos a isso, acolhíamos estas manifestações com o cuidado de não propiciar um debate acerca de crenças, o que possibilitava acolhimento respeitoso com todos. E introduzimos a saudação hinduísta “Namastê”, com consenso de todos, para assim poder abarcar a ideia de religiosidade e não religião, que inserimos na finalização de todos os encontros.

Os facilitadores participavam ativamente de atividades extras como nas festas sazonais, como Carnaval, Festa Junina, Dia da Criança e Natal. Nesses eventos aproveitávamos para reforçar os conceitos desenvolvidos no grupo de movimento e estes encontros promoviam uma integração e fortaleciam o vínculo.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O presente trabalho teve como objetivo inicial confirmar a aplicabilidade do grupo de movimento em bioenergética como um recurso capaz de contribuir para uma melhoria nas interrelações, ampliando sua capacidade de vínculo na saúde, buscando ampliar o campo da autopercepção e bem-estar geral através da autoexpressão de um corpo mais vivo, para os pacientes do CAPS Lapa.

O reconhecimento do grupo de movimento como um recurso disponível através das Práticas Integrativas Complementares no sistema de saúde confirma o potencial transformador na inserção desta parcela carente da população. Ao longo dos três anos em que permanecemos lá, desenvolvemos um modo particular de comunicação, relacionamento e fortalecimento de vínculo entre todos os envolvidos, e vimos na prática a contribuição salutar no acolhimento e integração de pacientes em sofrimento mental. Impossível não compartilhar da gratidão pelos resultados às vezes tão imperceptíveis no tempo, mas que se fizeram presente em pequenos gestos dos pacientes bioenergeticamente tocados. As experiências vividas causaram em mim um impacto real como pessoa [ABC7]e principalmente na minha clínica, proporcionando, ao mesmo tempo, *grounding* e servindo como um rito de passagem como terapeuta bioenergético, ampliando minha capacidade de escuta e empatia com meu paciente.

A Bioenergética tem um importante papel social e humanístico, inspirado pelas ideias imorredouras e latentes do irrequieto Reich, e possibilita uma perspectiva de olhar para as pessoas e não tão somente para seus sintomas. Possui um grande conjunto de técnicas e saberes herdados de Reich no desenvolvimento de suas pesquisas e ampliados por Lowen, no entanto carecemos de um aprofundamento de estudos com rigor mais técnico-científico, capaz de demonstrar a efetividade dos resultados.

Espero que este trabalho inspire outros colegas psicoterapeutas corporais a trilharem por este ou outros caminhos que possam contribuir para uma sociedade mais acolhedora e empática, enriquecendo a dimensão pessoal e profissional na busca por uma vida corporificada, vibrante e pulsátil.

6. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ALBERTINI, P. **Na Psicanálise de Wilhelm Reich**. 1a. ed. São Paulo: Zagodoni Editora, 2016.

ALMEIDA, B. H. P. D. Considerações sobre a técnica: possíveis aproximações entre Wilhelm Reich e Sandor Ferenczi. **IBPB - Instituto Brasileiro de Psicologia Biodinâmica**, 2011. Disponível em: <<http://www.ibpb.com.br/BrunoAlmReichFerenczi.pdf>>. Acesso em: 22 dez. 2020.

ALVES, J. P.; CORREIA, G. W. B. **O Corpo nos Grupo - Experiências em Análise Bioenergética**. 3a. ed. São Paulo: Libertas Editora, 2013. n. p.

ARBEX, D. **Holocausto brasileiro**. 1a. ed. São Paulo: Geração Editorial, 2013. 232 p. ISBN 978-85-8130-156-3.

BALDANI, A. C. **Aproximações da Análise Bioenergética com a clínica das psicoses no contexto da Reforma Psiquiátrica**. IABSP - Instituto de Análise Bioenergética de São Paulo. São Paulo, p. 38. 2017. Monografia de conclusão do curso.

BARBOSA, M. T. O.; NASCIMENTO, P. D. Diagnóstico e Tratamento da Psicose pela Psicoterapia Corporal: O Olhar Pós-Reichiano da Vegetoterapia Caracteroanalítica. **Revista Latinoamericana de Psicologia Corporal**, v. 3, n. 1, p. 31 - 45, 2015. Disponível em: <<https://psicorporal.emnuvens.com.br/rlapc/article/view/28/52>>. Acesso em: 13 out. 2020.

BOADELLA, D. **Nos Caminhos de Reich**. 3a. ed. São Paulo: Summus, 1985.

BOADELLA, D. **Correntes de Vida: Uma introdução à Biossíntese**. 3a. ed. São Paulo: Summus, 1992.

CHERUBINI, K. G. Modelos históricos de compreensão da loucura. Da Antigüidade Clássica a Philippe Pinel. **jus.com.br**, 10 Agosto 2006. ISSN 1518-4862. Disponível em: <<https://jus.com.br/artigos/8777/modelos-historicos-de-compreensao-da-loucura>>. Acesso em: 23 agosto 2020.

DADOUN, R. **Cem Flores para Wilhelm Reich**. 1a. ed. São Paulo: Editora Moraes, 1991.

DALGARRONDO, P. **Psicopatologia e semiologia dos transtornos mentais**. 2a. ed. Porto Alegre: Artmed, 2008. ISBN 978-85-363-1493-8.

FERRI, G.; GIUSEPPE, C. **Psicopatologia e Caráter**. São Paulo: Escuta, 2011. 232 p. ISBN 978-85-7137-311-2.

FIORINI, H. et al. **Clínica Social e Psicoterapia Corporal: Um conjunto de experiências em Análise Bioenergética Focada**. [S.l.]: [s.n.].

GAMA, M. E. R.; REGO, R. A. **Grupos de Movimento - Consciência e expressão de si através do corpo**. 1. ed. São Paulo: Departamento Reichano do Instituto Sedes Sapientiae, v. 1, 1994.

HERMANN, M. C. Instituições, grupos e seus modos de coordenação. **Mudanças - Psicologia da Saúde**, São Paulo, v. 14, n. 1, p. 32-41, jan-jun 2006. ISSN 6316331. Disponível em:

<<https://www.metodista.br/revistas/revistas-ims/index.php/MUD/article/view/631/630>>. Acesso em: 30 ago. 2020.

KELEMAN, S. **O corpo diz sua mente**. 2a. ed. São Paulo: Summus, 1996. 133 p. ISBN 978-85-323-0566-4.

KEZEM, J. Ferenczi e a psicanálise contemporânea. **Revista Brasileira de Psicanálise**, Rio de Janeiro, v. 44, n. 2, p. 23-28, 2010. Disponível em: <http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0486-641X2010000200004&lng=pt&nrm=iso>. Acesso em: 24 dez. 2020.

KIGNEL, R. Avanços na psicoterapia corporal. **Scientific American Mente e cérebro**, n. 44, p. 76-81, 2014. Edição Especial.

LIMA, F. A. Saúde Mental à Luz da Psicologia Corporal. **Revista Latino-americana de Psicologia Corporal**, Recife, n. 5, p. 8-22, Junho 3. ISSN 2357-9692. Disponível em: <<http://psicorporal.emnuvens.com.br/rbpc>>. Acesso em: 5 Setembro 2020.

LOWEN, A. **O corpo em Terapia**. Novas Buscas em Psicoterapia. ed. São Paulo: Summus, v. 4, 1977.

LOWEN, A. **O corpo traído**. 7a. ed. São Paulo: Summus, v. 11, 1979. ISBN 85-323-0033-2.

LOWEN, A. **Bioenergética**. Novas Buscas em Psicoterapia. ed. São Paulo: Summus, v. 15, 1982.

LOWEN, A.; LOWEN, L. **Exercícios de Bioenergética - O caminho para uma saúde vibrante**. Tradução de Vera Lúcia Marinho e Suzana Domingues Castro. 8a. ed. São Paulo: Editora Ágora, v. 1, 1985. ISBN 9786571832152.

MAFRA, R. FILOSÓFICA BIBLIOTECA. **wordpress.com**, 08 Outubro 2017. Disponível em: <<https://filosoficabiblioteca.wordpress.com/2017/10/08/silveira-nise-da-varios-titulos-pdf-livros/>>. Acesso em: 06 set. 2020.

MINISTÉRIO DA SAÚDE, S. D. A. À. S. D. D. A. B. Conhecendo as Práticas Integrativas e Complementares em Saúde: Bioenergética. **http://bvsms.saude.gov.br/**, Brasília, p. 70, 2018. ISSN 978-85-334-2682-5. Disponível em: <http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/praticas_integrativas_saude_bioenergetica_1ed.pdf>. Acesso em: 12 jul. 2020.

MONTAGU, A. **Tocar: O Significado Humano da Pele**. Novas Buscas em Psicoterapia. ed. São Paulo: Summus, v. 34, 1988.

NISE: O Coração da Loucura. Direção: Roberto Berlinder. Produção: Lorena Bondarovsky e Rodrigo Letier. Intérpretes: Gloria Pires e et al. [S.l.]: [s.n.]. 2016.

NOGUEIRA, T. A.; ALBERTINI, P. Grupo de movimento: uma revisão da literatura. **Mudanças: Psicologia e Saúde**, São Bernardo do Campo, v. 22, n. 1, p. 61-69, Jan - Jun 2014. Disponível em: <DOI: <http://dx.doi.org/10.15603/2176-1019/mud.v22n1p61-69>>. Acesso em: 03 out. 2020.

RASH, S. S. **Flores Conversam no Jardim: Estratégias do Cuidado de si por Mulheres em Tratamento no CAPS AD/CPTT na Reivenção de suas Vidas**. UFES - Universidade Federal do Espírito Santo. Vitória, p. 303. 2014. A tese sobre mulheres em tratamento no CAPS-AD, o Centro de Prevenção e Tratamento de Toxicômanos, em Vitória/ES.

REICH, W. **Análise do Caráter**. 3a. ed. São Paulo: Martins Fontes, 1998.

SAÚDE, M. D. **Saúde mental no SUS: os centros de atenção psicossocial**. <http://www.ccs.saude.gov.br/>, 2004. ISSN 85-334-0775-0. Disponível em: <http://www.ccs.saude.gov.br/saude_mental/pdf/SM_Sus.pdf>.

SILVEIRA, N. **O Mundo das Imagens**. 1a. ed. Rio de Janeiro: Editora Ática, 1992. ISBN 8508041330.

TENÓRIO, F. A reforma psiquiátrica brasileira, da década de 1980 aos dias atuais: história e conceitos. **História, Ciências, Saúde - Manguinhos**, Rio de Janeiro, v. 9, n. 1, p. 25-59, Jan - Abr 2002. Disponível em: <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0104-59702002000100003&lng=en&nrm=iso>. Acesso em: 07 out. 2020.

VOLPI, J. H.; VOLPI, S. M. **Dinâmicas da Psicologia Corporal aplicadas a grupos**. 3a. ed. Curitiba: Centhro Reichiano, v. 1, 2017. ISBN 978-85-87691-17-0.

WAGNER, C. M. **A Transferência na Clínica Reichiana**. 1a. ed. São Paulo: Casa do Psicólogo, 2003.

WEIGAND, O. **Grounding e Autonomia - A terapia corporal bioenergética revisitada**. 2a. ed. São Paulo: Zagadoni Editora, 2018.

ZIMERMANN, D. E. **Fundamentos da Psicanálise: Teoria, técnica e clínica - uma abordagem didática**. Porto Alegre: Artmed, 1999. ISBN 978-85-7307-482-6.